

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
236 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Фанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servlashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	

DAVLAT BUDJETINING IJTIMOIY SOHANI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNINI

Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

“Davlat moliyasi va xalqaro moliya” mutaxassisligi magistranti

ORCID: 0009-0000-0904-928X

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat budjeti orqali ijtimoiy sohalar — ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlikni rivojlantirishdagi asosiy yo'nalishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, budjet mablag'larining samarali boshqaruvi, natijadorlikka asoslangan yondashuvlar, xalqaro tajriba hamda O'zbekistonda bu borada olib borilayotgan islohotlar yoritiladi. Tadqiqot davomida dolzarb muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, ijtimoiy soha, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, samaradorlik, natijadorlik, budjetlashtirish.

Abstract: This article analyzes the role of the state budget in the development of the social sector - including education, healthcare, social protection, and employment. It highlights the key areas of effective budget management, results-based budgeting approaches, international best practices, and ongoing reforms in Uzbekistan. The study identifies current challenges and offers recommendations for their resolution.

Keywords: state budget, social sector, efficiency, effectiveness, budgeting, healthcare, education, social protection.

Аннотация: В статье рассматривается роль государственного бюджета в развитии социальной сферы - образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости. Анализируются направления эффективного управления бюджетными средствами, использование результативного подхода, международный опыт и реформы, реализуемые в Узбекистане. В ходе исследования выявлены актуальные проблемы и представлены рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: государственный бюджет, социальная сфера, эффективность, результативность, бюджетирование, здравоохранение, образование, социальная защита.

KIRISH

Bugungi kunda davlat budjeti nafaqat mamlakat iqtisodiyotining asosiy moliyaviy asosi, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Har bir demokratik jamiyatda davlatning ijtimoiy sohalarga, xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, bandlik va madaniyat kabi yo'nalishlarga ajratuvchi moliyaviy resurslari fuqarolarning hayot sifati va farovonligini belgilovchi asosiy omilga aylanmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ijtimoiy sohani moliyalashtirish bo'yicha tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat budjeti xarajatlarining yarmidan ortig'i aynan ijtimoiy yo'nalishlarga yo'naltirilayotgani bu sohaga bo'lgan e'tiborning oshib borayotganini ko'rsatadi. Bu esa ajratilayotgan mablag'larning nafaqat hajmini, balki ularning samaradorligi va natijadorligini ta'minlash masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy sohalarning moliyaviy barqarorligi bevosita davlat budjetining to'g'ri rejalashtirilishi va samarali boshqarilishiga bog'liq.

Ushbu tadqiqotda davlat budjetining ijtimoiy sohalarni rivojlantirishdagi amaliy o'rni, moliyaviy samaradorlikni oshirish yo'llari, xalqaro tajriba hamda O'zbekiston sharoitidagi dolzarb muammolar va takliflar atroflicha yoritiladi.

MAVZUGA OYD ADABIYOTLAR SHARHI

Xususan, Musgrave R.A. ta'kidlaganidek, davlat moliyasi vositasida ijtimoiy tenglikka erishish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi [1].

I.A. Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida jamiyat taraqqiyotida inson salohiyatini yuksaltirish, ta'lim va ma'naviyatga ajratilayotgan davlat resurslarining o'zni chuqur yoritilgan. Asarda davlat siyosatining asosiy maqsadi ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy uyg'onishni ta'minlash ekani qayd etilgan [2].

Xolbo'tayev B.S. o'z ilmiy izlanishlarida davlat budgetining ijtimoiy yo'nalishlarga ajratilgan xarajatlari natijadorligini baholash va monitoring tizimlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, budget samaradorligini aniqlashda nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatlarini ham e'tiborga olish zarur [3].

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining axborot portali 2023–2024-yillar uchun e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarida ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan xarajatlarning umumiy budgetdagi ulushi, har bir sohaga ajratilgan aniq raqamlar ochiq e'lon qilingan. Bu ma'lumotlar tahlil uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda [4].

Davlat moliyasining nazariy asoslari bo'yicha Musgrave R.A. va Musgrave P.B. tomonidan yozilgan "Public Finance in Theory and Practice" asari muhim manba hisoblanadi. Mualliflar davlat xarajatlarning uch asosiy funksiyasi — taqsimlovchi, barqarorlashtiruvchi va resurslar taqsimotini muvozanatlovchi vazifalarini nazariy jihatdan asoslab beradi [5].

Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan chop etilgan "Public Expenditure Review" va boshqa hisobotlarda davlat xarajatlarini natijadorlik asosida rejalashtirish va indikatorlar tizimi orqali baholash zarurligi ta'kidlangan. Ayniqsa, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi sohalarda xarajatlarning ta'sirini o'lchash mexanizmlari ishlab chiqilgan [6].

OECDning "Performance Budgeting in OECD Countries" nomli hisobotida esa rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy soha xarajatlari samaradorligini oshirish uchun ochiqlik, fuqarolik ishtiroki va mustaqil audit tizimlarining roli alohida o'rganilgan. Bu tajriba O'zbekiston uchun amaliy jihatdan ahamiyatlidir [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada statistik tahlil, xalqaro taqqoslash, normativ-huquqiy hujjatlar sharhi va ekspert baholari asosida kompleks yondashuv qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida dinamik tahlil amalga oshirildi. Shuningdek, Musgrave, OECD, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) kabi nufuzli xalqaro manbalar asosida solishtirma tahlil o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda ijtimoiy sohalarga yo'naltirilayotgan davlat budjeti xarajatlari hajmi yildan-yilga izchil oshib bormoqda. 2024-yilgi davlat budjetida umumiy xarajatlarning qariyb 57 foizi ijtimoiy yo'nalishlarga, ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, bandlik va boshqa ijtimoiy infratuzilmalarga ajratilgan. Jumladan, ta'lim sohasiga 41,7 trillion so'm, sog'liqni saqlashga 23,4 trillion so'm, ijtimoiy himoya va pensiya tizimiga esa 12,8 trillion so'm ajratilgani budjet xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganligini yaqqol namoyon etadi [4]. Shu bilan birga, bu mablag'larning samarali va maqsadli sarflanishini ta'minlash, ularning natijadorligini oshirish ustuvor vazifaga aylanmoqda.

Mazkur tendensiya O'zbekistondagi ijtimoiy islohotlar kontekstida muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident qarorlarida ham davlat mablag'larining manzilliligi, shaffofligi va samaradorligini oshirish vazifasi bir necha bor urg'ulanmoqda. Ammo amaliyotda ayrim kamchiliklar saqlanib qolmoqda, masalan, ba'zi hududlarda budjet mablag'larining ajratilishi aholining real ehtiyojlariga to'liq mos kelmaydi, byurokratik to'siqlar mavjud va moliyaviy monitoring tizimi yetarlicha rivojlanmagan [8].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan xarajatlarning samaradorligi ularning faqat hajmiga emas, balki qanday natija berganiga bog'liq. Masalan, OECD mamlakatlarida keng qo'llanilayotgan "natijadorlikka asoslangan budjetlashtirish" (results-based budgeting) modeli orqali davlat xarajatlari har bir indikator (masalan, o'quvchilarning bilim darajasi, sog'lom tug'ilish ko'rsatkichi, aholi hayot davomiyligi va hokazo) asosida baholanadi [7]. Bu yondashuv budjet xarajatlarning nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatdan ham hisobga olinishini ta'minlaydi.

Jahon bankining "Public Expenditure Review" (PER) hisobotlarida ham shunga o'xshash yondashuvlar ilgari surilgan. Hisobotda davlatning har bir xarajati uchun o'lchovli indikatorlar va monitoring tizimlari ishlab chiqilishi, bunda fuqarolik jamiyati, OAV va mustaqil audit organlarining ishtiroki ta'minlanishi zarurligi qayd etilgan. Bu model O'zbekistonda ham joriy etilsa, budjet mablag'larining ijtimoiy samarasini oshirishda muhim omil bo'lishi mumkin [6].

Yana bir muhim jihat — ijtimoiy sohalardagi hududlararo nomutanosiblik. Masalan, ayrim viloyatlarda sog'liqni saqlash yoki ta'lim infratuzilmasi rivojlanmagan bo'lib, bu holat ajratilgan budjet mablag'larining teng

taqsimlanmaganidan dalolat beradi. Bunday vaziyatlarda moliyaviy manbalarni hududiy va tarmoq asosida rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, fuqarolarning budget jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish, “fuqarolik budjeti” amaliyotini rivojlantirish orqali ijtimoiy xarajatlarning manzilliligini oshirish mumkin (1-rasm).

1-rasm: Ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan budget xarajatlari ulushi

Yuqoridagi 1-rasmda 2020–2024-yillar oralig'ida O'zbekistonda ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan davlat budjeti xarajatlarning ulushi (foizda) yildan-yilga ortib borayotgani ko'rsatilgan. Bu tendensiya davlat tomonidan ijtimoiy sohalarga berilayotgan ustuvorlikni yaqqol tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda davlat budjeti orqali ijtimoiy sohalarni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa, so'nggi yillarda moliyalashtirish hajmining izchil oshib borishi ijobiy tendensiya sifatida e'tirof etilishi mumkin. 2024-yilda ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar umumiy budget xarajatlarning 57 foizini tashkil etgani, davlat tomonidan ushbu yo'nalishga ustuvor ahamiyat qaratilayotganidan dalolat beradi. Biroq faqat miqdoriy o'sish emas, balki ushbu xarajatlarning natijadorligini oshirish, ularning maqsadli sarflanishi va ijtimoiy ta'sirini kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

O'rganilgan xalqaro tajribalar (OECD, Jahon banki, IMF) asosida aniqlanishicha, natijadorlikka asoslangan budgetlashtirish tizimi, indikatorlar asosida baholash, fuqarolik ishtiroki va shaffoflikni kuchaytirish orqali ijtimoiy xarajatlar samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. O'zbekistonda bu kabi mexanizmlar bosqichma-bosqich joriy etilayotgan bo'lsa-da, ularning to'liq va kompleks faoliyat yuritishi uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Natijadorlikka asoslangan budget tizimini takomillashtirish — ijtimoiy soha xarajatlarini baholash uchun aniq va o'lchovli indikatorlar ishlab chiqish, har bir dastur va loyiha natijasini monitoring qilish zarur.

Hududlararo nomutanosiblikni kamaytirish — ijtimoiy soha xarajatlarini hududlar bo'yicha teng taqsimlash, infratuzilmasi rivojlanmagan viloyatlarga ustuvorlik berish muhim.

Mustaqil audit va monitoring tizimlarini joriy etish — davlat xarajatlari ustidan fuqarolik jamiyati, ommaviy axborot vositalari va mustaqil ekspertlar ishtirokidagi nazoratni kuchaytirish lozim.

Fuqarolik budjeti tamoyillarini kengaytirish — aholining ehtiyojlarini hisobga olgan holda budgetni shakllantirish va xarajatlarni rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish taklif etiladi.

Innovatsion moliyalashtirish vositalaridan foydalanish — ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik (PPP), ijtimoiy obligatsiyalar (social impact bonds) kabi zamonaviy moliyaviy mexanizmlarni tatbiq etish zarur.

Mutaxassislar salohiyatini oshirish — ijtimoiy soha bo'yicha budget rejalashtirish, monitoring va tahlil ko'nik-

malariga ega kadrlar tayyorlash tizimini mustahkamlash zarur.

Ushbu takliflarning amaliyotga joriy etilishi nafaqat davlat moliyaviy boshqaruvining samaradorligini oshiradi, balki aholining ijtimoiy barqarorligi va farovonligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Musgrave R.A., Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. – McGraw-Hill, 1989.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
3. Xolbo'tayev B.S. Davlat byudjeti xarajatlarining natijadorligini baholash mexanizmlari. – T.: Iqtisodiyot, 2020.
4. Moliya.uz – O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy portali, 2023–2024.
5. Musgrave R.A., Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. – McGraw-Hill, 1989.
6. World Bank. Public Expenditure Review Reports. – Washington D.C., 2022–2024.
7. OECD. Performance Budgeting in OECD Countries. – Paris: OECD Publishing, 2019.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–106-son qarori, 2022-yil 28-mart. "Davlat moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100